

DECIMAS GLOSADAS

PARA CANTAR LOS AFICIONADOS,

COMPUESTAS

POR UN AFICIONADO.

Los Pedros y los Vicentes
son feos y tartamudos,
embusteros, vagarundos,
farfallosos y sin dientes,
de rabadilla calientes;
les gusta mucho el beber:
á estos tunos les diré,
ya que son tan imprudentes,
de los Pedros y Vicentes
Libera nos, Domine.

Los Pepes y los Antonios
son de genio muy altivos,
siempre se muestran esquivos,
son peores que demonios;
lo mismo los Cilidonios,

les gusta mucho el correr;
al lado de una muger
se ponen con gran contento;
y así que logran su intento,
Libera nos, Domine

Los Raimundos son celosos,
todos los Migueles varios,
Manueles estrafalarios,
los Bautistas vanidosos,
borrachos son los Alfonsos,
falsos en su proceder,
y á los Juanes les diré,
que están siempre empoltroni-
de todos estos perdidos (dos,
Libera nos, Domine,

Los Joaquines son golosos,
los Elias jugueteros,
y los Bartolos soplones,
los Franciscos melindrosos,
todos los Pablos mocosos,
Jorges de mal proceder,
los Ramones à mi ver
se precian de muy discretos,
de estos y los Analetos
Libera nos, Domine.

Los mocitos son golosos,
ingratos y presumidos,
falsos, desagradecidos,
mentecatos vanidosos;
se precian de buenos mozos,
son galantones tambien,
con mucha razon diré,
ya que son tan pintureros,
de los mozos zalameros
Libera nos, Domine.

Los casados son celosos,
enredadores, mezquinos,
de su conveniencia amigos,
con su muger desdeñosos,
con las otras cariñosos,

siempre van con mala fe,
por lo mismo les diré.
ya que son tan caprichosos,
de casados orgullosos.
Libera nos, Domine.

Los viudos son achaquiosos,
no pueden sufrir calores,
siempre estan con mil dolores
de migraña, ó son flatosos;
ellos son muy maliciosos,
y en viendo alguna muger,
todo se les vá en correr
en busca de picos pardos,
de viudos endemoniados
Libera nos, Domine.

Los viejos son muy taimados,
poltrones, casamenteros,
melindrosos, embusteros,
farfallosos, endiablados;
cheperudos, desdientados,
calvos à mas no poder,
en todo se han de meter,
porque son tan re'amados,
de viejos empoltronidos
Libera nos, Domine.

*De las mugeres del día,
Las faltas voy à explicar,
Y así las quiero cantar
A estilo de letania.*

Aborrecen la verdad
las Blasas y las Luisas,
en las Josefás y Elisás
no hallarás fidelidad;
jamás confiesan su edad
las Mariás y Gabrielas,
se pagan de bagatelas,
y en resbalando de un pie,
de todas sus pamplinelas
Libera nos, Domine.

De las Rosas y Florencias
debes evitar el toque,
sino preguntalo à Roque,
y te dirá sus dolencias;
nunca vayas con Fulgencias,
ni con las pausadas Martas,
porque nunca se ven hartas
aunque aprieten su corsé,
y si de ellas no te apartas
Libera nos, Domine.

Las Franciscas son celosas,
no hay agrado en las Dolores,
y á pocos niegan favores
las Felicianas melosas,
las Ritas son quisquillosas,
embusteras las Vicentas,
las Antonias poco atentas,
y en las Carmelas no hay fe,
de sus pagas y sus cuentas
Libera nos, Domine.

Las Mercedes son coquetas,
las Romualdas desabridas,
las Angelas presumidas,
las Filomenas inquietas,
y necias las Enriquetas,

las Cándidas son soplonas,
y embustes en las Ramonas
es lo que siempre encontré,
de las Diegas juguetonas
Libera nos, Domine.

Poco culo en las Gregorias,
chata nariz en las Blasas,
largo pie en las Nicolosas,
y gran boca en las Vitorias
nos refieren las historias;
las Petras y Margaritas
nada tienen de bonitas,
y dice el doctor Campé:
de las calientes Pepitas
Libera nos, Domine.

*Adios águila imperial,
Adios sirena encantada,
Adios ángel amoroso,
Adios ninfa idolatrada.*

Adios tus rubios cabellos,
Adios sol resplandeciente,
Adios tu agraciada frente,
Adios sienes de ángel bello,
Adios mejillas del cielo,
Adios perlita oriental,
Adios tu genio jovial,
Adios hermoso jazmin,
Adios que me urge el partir,
Adios águila imperial.

Adios ojitos de diosa,
Adios nariz de coral,
Adios boca angelical,
Adios carrillos de rosa,
Adios aurora preciosa,
Adios memoria ilustrada,
Adios estrella adorada,
Adios serafin hermoso,
Adios que el irme es forzoso,
Adios sirena encantada.

Adios cara de deidad,
Adios cuello de esmeraldas,
Adios tus lindas espaldas,
Adios pecho de bondad,
Adios colmo de beldad,
Adios astro luminoso,
Adios lucero precioso,
Adios luz del firmamento,
Adios que de tí me ausento,
Adios ángel amoroso.

Adios tu talle garboso,
Adios tus benignas manos,
Adios sol de los arcanos,
Adios bien mio amoroso,
Adios cuerpo cariñoso,
Adios damita adorada,
Adios prenda regalada,
Adios luna sin menguante,
Adios que se va tu amante,
Adios ninfa idolatrada.

CANCION DEL AVECHUCHO.

Una niña la otra noche
Sin alientos se quedó,
Sorpresa con la imágen
De un Avechucho que vió;
Pero luego reportada
Y que atenta le observó,
De esta suerte suspiró.

Ay, ay, ay, Avechucho sí, De un brinquito se monto.
Avechucho quiero yo, *Ay, ay, ay, etc.*
Ay, ay, ay, Avechucho sí,
Su piquito me consoló.

Tanta gracia el Avechucho,
A la niña le causó,
Que en seguida placentera
En su mano le cogió;
Ya lo besa y lo acaricia,
De tal suerte lo halagó,
Que en su falda dormidito
El tunante se quedó.
Ay, ay, ay, etc.

Poco tiempo el Avechuchó,
De su sueño disfrutó,
Que impaciente la tal niña
Sin querer lo despertó:
El entonces soñoliento
Sus alitas sacudió,
Y en el pecho de la niña

Fue en un todo el Avechucho
De la niña diversion,
Siempre que picar podia
No perdía la ocasion;
Y tambien fue el resultado
Por lo mucho que jugó,
El quedarse el Avechucho
Como el gallo de Moron.
Ay, ay, ay, etc.

Ojo alerta, niñas bellas,
Que escuchais esta cancion;
Buscad luego un Avechucho
Por recreo y diversion;
Pero cuenta que al cuidarle
Tengais consideracion,
En quererle, mucho esmero,
Y en jugar, moderacion.
Ay, ay, ay, etc.

FIN.

PUZAZA: IMPRENTA DE MANUEL PILES Y CASTRO.

Se hallará de venta en Valencia, calle de San Fernando,
puesto de papel.